

**ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У ПОТОМСТВА, РОЖДЕННОГО ОТ
МАТЕРЕЙ С ГИПОТИРЕОЗОМ**

Мирзамухамедов Одилжон Хаджиакбарович
Доктор философии в области медицинских наук, PhD
Кафедра гистологии и медицинской биологии
Ташкентская Медицина Академия
Ташкент. Узбекистан

Саидмуродова Гулхайё Илхом кизи
Ассистент
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Ташкентская Медицина Академия
Ташкент. Узбекистан
[*gulhayosaidmurodova047@mail.com*](mailto:gulhayosaidmurodova047@mail.com)

Рахматов Абулкасим Сайфуллоевич
Врач морфолог
Отделение онкоморфологии
Сурхандарьинского филиала Центра научной и
практической медицины Республики Узбекистан,
специализированной онкологии и радиологии
Ташкент. Узбекистан
[*abulqosim9595@mail.ru*](mailto:abulqosim9595@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8396861>

Гипотиреоз – одно из самых распространенных заболеваний в современном мире. Сегодня внешние или внутренние факторы, воздействующие на лимфатические узлы, играют важную роль в развитии заболеваний иммунной системы. Нарушения со стороны иммунной системы у детей в возрасте 0-7 лет изменения со стороны иммунной системы более выражены. В развитых странах наблюдается рост заболеваемости лимфатических узлов, что может привести к различным инфекционным, неинфекционным, аутоиммунным заболеваниям и онкологическим заболеваниям среди молодежи. Некоторая научная литература показала, что все научные исследования показали изменения в ее органах и тканях, главным образом в результате болезни ее матери, но у ее потомства было изучено мало изменений. Все это, несомненно, побуждает к более глубокому изучению и выявлению данной проблемы, имеющей теоретическое и практическое значение.

Цель исследования. Изучить морфологические изменения постнатального развития лимфатических узлов у потомства матерей с гипотиреозом, которое было вызвано в эксперимент.

Материалы для исследования. Для достижения цели вызывали экспериментальный гипотиреоз у крыс. Крысам давали 0,5 мг мерказолила на 100 г массы тела в течение 14 дней, чтобы вызвать экспериментальный гипотиреоз. В течение 1 мес после подтверждения гипотиреоза крысам вводили мерказолил в дозе 0,25 мг на 100 г массы тела. Матери продолжали давать мерказолил в поддерживающей дозе крысам во время беременности и лактации после того, как крысы забеременели. Крысам-матушкам контрольной группы от начала до конца опыта давали по 1,0 мл 1%-ной крахмальной взвеси и воды. Потомкам матерей с гипотиреозом в разные дни после рождения проводили наркоз и выделяли мезентериальные лимфатические узлы.

Результаты исследования. Отмечены изменения в постнатальном развитии лимфатических узлов у потомства крыс-матерей с гипотиреозом, в частности, отмечено снижение развития Т-зоны мезентериальных лимфатических узлов, а ее площадь уменьшилась на 10-12% по сравнению с в контрольную группу. В Т-зоне уменьшалась пролиферация лимфоидных клеток и, наоборот, усиливался процесс клеточной деструкции.

Заключение. Полученные данные показали, что у детей, рожденных от матерей с гипотиреозом, специализация лимфоцитов и ослабление Т-зоны приводят к ослаблению клеточного иммунитета.